

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**Науково-педагогічних працівників та
аспірантів**

**LIV конференції Української інженерно-
педагогічної академії**

11-14 травня 2021 р.

Харків

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Коваленко О.Е. – ректор Української інженерно-педагогічної академії

Заступник голови:

Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи

Відповідальний секретар:

Христич А.С. - молодший науковий співробітник НДЧ

Члени оргкомітету:

Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів.

Нікуліна А.В. - декан Технологічного факультету.

Кондратюк О.Л. – декан факультету Комп'ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті.

Коваленко Д.В. – декан факультету Міжнародних освітніх програм

Грінченко Г.С. - керівник групи з наукової діяльності.

З-41 Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів LIV конференції Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 11-14 травня 2021 р.) : за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 156 с.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, науки та технологій, інформаційних комп'ютерних технологій, економіки та менеджменту, практичної психології та інших галузей.

Редакційна колегія та оргкомітет не завжди поділяють думку авторів.

Повну відповідальність за достовірність і правильність поданого матеріалу несуть автори.

*Рекомендовано до друку Науково-технічною радою
Української інженерно-педагогічної академії
(Протокол № 8 від 24 травня 2021 року)*

© УПА, 2021

© Колектив авторів, 2021

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКИ, МЕТОДИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ	12
Бакатанова В. Б. АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ РІЗНОРІВНЕВИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ АДАПТОВАНОГО НАВЧАННЯ	13
Бачієва Л.О. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	14
Брацлавська А.Ю. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ВІЙСЬКОВИХ ПЛОТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ У СПІЛЬНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ	15
Горностаєва О. О. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	16
Жога Р.А. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА БЕЗ БАЗОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ	17
Іванченко О.С. ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНОЇ ПРОВИНИ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ	18
Ковальська В.С. ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	19
Литвин О.В. ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ E-LEARNING НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ.....	20
Литвин С.В. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ.....	21
Маркова В.М. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ.....	22
Мефанік М.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДО ВИКОНАННЯ КОНКРЕТНИХ ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ ГАЛУЗІ.....	23

Шемигон Н.Ю. ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.....	24
Штефан Л.В., Яценко Т.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ Е-ПОРТФОЛІО.....	25
Shevchenko A.S. FEATURES OF KNOWLEDGE TRANSFER OF ACADEMIC DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"	26
СЕКЦІЯ: ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.....	27
Астахова К.В. ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ.....	28
Лесик С.О. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ МОТИВАЦІЄЮ ТА ВОЛЕЮ ОСОБИСТОСТІ.....	29
Сапельнікова Т.С. ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ..	30
Соколова І.М., Колчигіна А.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ.....	31
Харцій О. М. ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.....	32
Чередник А.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КЛАСІ НА ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ ПІДЛІТКА.....	33
СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.....	34
Аліпова Т.С. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.....	35
Деревенець С.М. ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ В ТРЕНУВАННІ СПОРТСМЕНІВ.....	36
Деревенець С. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ	

Shevchenko A.S.

FEATURES OF KNOWLEDGE TRANSFER OF ACADEMIC DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"

The academic discipline "Health Pedagogy" is taught in higher education institutions to non-medical students for the last ten years in various curricula. Most often, the core of the curricula is formed around environmental issues, or around issues of physical culture and sports. The Ukrainian Engineering Pedagogics Academy has chosen a different approach [1]: attention is primarily paid to diseases and pathological conditions that lead to the largest number of deaths, but have controlled and conditionally controlled risk factors.

To form valeological competence in students studying the discipline "Health Pedagogy", it is necessary to study non-communicable diseases (cancer, cardiovascular, etc.), infectious and parasitic diseases (influenza, COVID-19, tuberculosis, HIV/AIDS, etc.), the consequences of injuries and accidents.

Preliminary studies of the motivation of medical workers with pedagogical education, which were conducted using an anonymous questionnaire [2] in 2019-2020, allow us to state:

- medical workers who have received pedagogical education are qualified and sufficiently motivated personnel to teach the discipline "Health Pedagogy" in Ukrainian higher educational institutions of non-medical profile;

- "Health Pedagogy" proposed in UEPA is approved by the representatives of the medical community.

The transfer of basic medical information about diseases to non-medical students needs to be simplified: it may be less detailed than the study of the same diseases in medical higher education institutions. At the same time, the description of diseases should include ethical issues of teaching, interdisciplinary links, didactic safety, distance learning adaptation questions, training quality control, pedagogical information about the peculiarities of understanding, memorizing and reproducing of information, and the use for this purpose mind maps, questionnaires, mnemonics, information (cloud) technology. The peculiarities of information transfer from medical workers to pedagogues-engineers, and from them to other students, should also be taken into account.

References

1. Shtefan L.V., Shevchenko A.S. Materials of academic discipline "Health Pedagogy": lectures, guidelines for practical classes, extracurricular activities, curriculum, diagnostic tools, syllabus, exam tickets; for applicants for higher education degree "bachelor" full-time and part-time educational forms for the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. 171 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>.

2. Shevchenko A.S., Shtefan L.V. Anonymous questionnaire about readiness to teach "Health Pedagogy". KhRIPHS, UIPA, 2019-2021. 3 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4169864>.

Cite as: [Shevchenko AS. Features of knowledge transfer of academic discipline "Health Pedagogy". Collection of report's abstracts of LIV Conference of the Ukrainian Engineering Pedagogic Academy' scientific and pedagogical workers and graduate students (Kharkiv, May 11-14, 2021). Kharkiv: UEPA, 2021. P. 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5553466>]